

CZU: 343.23:343(478)(094.4)

DOI: 10.5281/zenodo.7348731

MOMENTUL DE CONSUMARE A INFRAȚIUNILOR CU MODALITĂȚI NORMATIVE ALTERNATIVE

BRÎNZA Serghei,

doctor habilitat în drept, profesor universitar, Departamentul Drept penal,
Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
ORCID: 0000-0001-5937-3926

STATI Vitalie,

doctor în drept, conferențiar universitar, Departamentul Drept penal,
Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
ORCID: 0000-0003-1371-4961

Common to offenses with alternative normative modalities of the prejudicial act is that they can be committed in any of the normative modalities of the prejudicial act. Any of the normative modalities of the prejudicial act expresses the typicality of the corresponding offense. Regardless of the number of normative modalities that the committed act records, the offense will be a single one. The prolonged offense cannot be considered consumed from the moment of committing the first criminal act that constitutes the prejudicial act. To state the contrary means to confuse (in terms of the moment of consumption) the prolonged offense with the offense with alternative normative modalities of the prejudicial act. Participation is possible at any stage of committing the offense with alternative normative modalities of the prejudicial act, but until its consumption. It is important that the intention of the intervention of a new co-author, who is to carry out another normative modality of the prejudicial act, to be formed either until the realization by another co-author, of the previous normative modality of the prejudicial act, or in the process of realization by a another co-author of the previous normative modality of the prejudicial act.

Keywords: offenses with alternative normative modalities of the prejudicial act; prolonged offense; the moment of consumption of an offense; the moment of exhaustion of an offense; participation.

În doctrina penală din România este utilizată noțiunea „infrațiunea cu conținut alternativ”. De exemplu, M.A. Hotca opinează: „Infrațiunile cu conținut alternativ sunt acelea care pot fi comise în mai multe modalități sau variante”. [1, p. 250] La rândul lor, F. Streteanu și D. Nițu consideră că norma de incriminare cu conținut alternativ este cea pentru care legea prevede variante alternative ale principalelor elemente constitutive, echivalente sub semnul semnificației lor penale. [2, p. 262] În Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție a României nr. 16 din 08.06.2016 privind pronunțarea unei hotărâri prelabile referitoare la cuprinsul acțiunilor enumerate în art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

în materie penală se referă la un exemplu de infrațiune cu conținut alternativ: „Infrațiunea de spălare de bani are trei variante: cea prevăzută la lit. a), cea prevăzută la lit. b) și cea prevăzută la lit. c) ale alin. 1 din art. 29 din Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare. Acțiunile enumerate în cuprinsul art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, reprezintă modalități ale elementului material. Spălarea de bani este o infrațiune la care elementul material constă într-o acțiune ce se poate realiza în șapte modalități alternative (schimbarea, transferul, ascunderea, disimularea, dobândirea, deținerea sau folosirea). [...] Dacă infrațiunea de spălare de bani s-a produs prin realizarea mai multor modalități ale elementului material, aparținând unor variante distincte, acest aspect va fi valorificat în încadrarea juridică, prin reținerea tuturor acestor variante. Ca atare, realizarea mai multor acțiuni ce reprezintă elementul material al infrațiunii de spălare de bani, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, nu afectează unitatea infracțională”. [3]

În doctrina penală din Republica Moldova, S. Copețchi și I. Hadîrcă utilizează noțiunea „infrațiunea cu semne alternative” [4, p. 204-206], care este similară ca semnificație cu noțiunea „infrațiunea cu conținut alternativ”, la care se recurge în doctrina penală română. Pentru studiul de față prezintă interes unul dintre tipurile infrațiunii cu semne alternative, pe care unii doctrinari din Republica Moldova îl desemnează prin sintagma „infrațiunea cu acțiuni alternative”. [5, p. 69; 6, p. 285; 7, p. 313] Totuși, așa cum rezultă din analiza Codului penal al Republicii Moldova, infracțiunile de acest gen pot fi comise nu doar pe calea acțiunii, ci și pe calea inacțiunii. Cu toate acestea, nici sintagma „infrațiunea cu acțiuni / inacțiuni alternative” nu ar exprima la justa valoare ipoteza la care se referă. Or, o singură infrațiune presupune prezența unei singure acțiuni sau inacțiuni prejudiciabile. Două sau mai multe acțiuni ori inacțiuni prejudiciabile denotă, de regulă, prezența a două sau a mai multor infracțiuni. Excepție constituie doar următoarele tipuri de infracțiuni unice: 1) infracțiunea complexă; 2) infracțiunea în care acțiunile (inacțiunile) componente ale faptei prejudiciabile sunt săvârșite în paralel (de exemplu, infracțiunea prevăzută la art. 241¹ CP RM); 3) infracțiunea în care acțiunile (inacțiunile) componente ale faptei prejudiciabile sunt săvârșite în mod succesiv (de exemplu, infracțiunile prevăzute la art. 238 CP RM).

În acest context, consemnăm că, în doctrina penală rusă, V. Șcepelkov utilizează sintagma „infrațiunea cu componente (conținuturi) alternative” [8]

pentru a caracteriza ceea ce unii doctrinari din Republica Moldova numesc „infrațiune cu acțiuni alternative”. Considerăm că V. Șcepelkov admite o confuzie. Deducem aceasta din explicația enunțată în Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție a României nr. 25 din 03.10.2017 referitoare la pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept „dacă acțiunile enumerate în art. 9 lit. b și c din Legea nr. 241/2005 reprezintă modalități normative distincte de săvârșire a infrațiunii de evaziune fiscală sau variante alternative ale elementului material al infrațiunii unice de evaziune fiscală”. Astfel, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a stabilit: „În cazul infrațiunilor cu conținut alternativ, modalitățile diferite, prevăzute în norma de incriminare, nu generează un concurs de infrațiuni, nu afectează unitatea infrațiunii. Dimpotrivă, în cazul infrațiunilor cu conținuturi alternative, dacă se realizează mai multe dintre aceste conținuturi, ne vom afla în prezența unui concurs de infrațiuni”. [9]

Despre aceeași distincție vorbesc unii doctrinari români. Astfel, M.A. Hotca menționează: „Infrațiunile cu conținuturi alternative sunt cele care reunesc sub același *nomen iuris* mai multe infrațiuni autonome”. [1, p. 250] F. Streteanu și D. Nițu sunt de părerea că infrațiunea cu conținuturi alternative este aceea în care sunt reunite sub aceeași denumire două sau mai multe infrațiuni de sine stătătoare. [2, p. 262-263]

În opinia noastră, o singură infrațiune are o singură componentă (un singur conținut). Din prevederile Codului penal al Republicii Moldova nu reiese că o singură infrațiune ar putea avea mai multe componente (conținuturi). De aceea, din perspectiva dreptului penal al Republicii Moldova, corect este să afirmăm că – în același articol sau chiar în același alineat al legii penale – poate fi prevăzută răspunderea pentru mai multe infrațiuni. Astfel, de exemplu, în alin. (1) art. 135¹ CP RM sunt reunite unsprezece variante-tip de infrațiuni. În alin. (1) art. 137 CP RM sunt reunite patru variante-tip de infrațiuni. În alin. (2) art. 137 CP RM sunt reunite trei variante-tip de infrațiuni. În alin. (3) art. 137 CP RM sunt reunite cinci variante-tip de infrațiuni. În alin. (1) art. 137¹ CP RM sunt reunite două variante-tip de infrațiuni. În art. 137² CP RM sunt reunite patru variante-tip de infrațiuni. În alin. (3) art. 137³ CP RM sunt reunite cinci variante-tip de infrațiuni. În alin. (1) art. 289¹ CP RM sunt reunite șapte variante-tip de infrațiuni. În alin. (1) art. 289² CP RM sunt reunite cinci variante-tip de infrațiuni. În alin. (1) art. 289³ CP RM sunt reunite patru variante-tip de infrațiuni. Și astfel de exemple pot continua.

Luând în considerare toate cele mai menționate mai sus, suntem de părerea că, în locul sintagmei „infrațiunea cu acțiuni / inacțiuni alternative” ar fi mai potrivit să se recurgă la sintagma „infrațiunea cu modalități normative² alternative ale faptei prejudiciabile”. Astfel de infrațiuni sunt prevăzute la art. 135, 136, 150, 165, 172, 175¹, 176¹, 179, 197, 199 etc. CP RM. Comun pentru toate aceste infrațiuni este că ele pot fi săvârșite în oricare dintre modalitățile normative ale faptei prejudiciabile. Conform alin. (1) art. 52 CP RM, „se consideră componentă a infrațiunii totalitatea semnelor obiective și subiective, stabilite de legea penală, ce califică o faptă prejudiciabilă drept infrațiune concretă”. Din perspectiva acestei norme, oricare dintre modalitățile normative ale faptei prejudiciabile exprimă tipicitatea infrațiunii de acest gen. Indiferent de numărul de modalități normative pe care le înregistrează fapta săvârșită, infrațiunea va fi una singură.

De exemplu, în cazul infrațiunilor prevăzute la art. 150 CP RM, fapta prejudiciabilă se înfățișează prin intermediul celor două modalități normative cu caracter alternativ: 1) determinarea sinuciderii; 2) înlesnirea sinuciderii.

Folosirea în art. 150 CP RM a conjuncției „sau” între cuvintele „determinarea” și „înlesnirea” nu lasă loc pentru alte interpretări. Această conjuncție denotă că, pentru aplicarea art. 150 CP RM, este suficientă prezența în cele săvârșite a oricăreia dintre cele două modalități normative ale acțiunii prejudiciabile prevăzute de articolul în cauză. Ca urmare, persoana are calitatea de subiect al infrațiunii prevăzute la art. 150 CP RM în oricare dintre următoarele trei ipoteze: 1) persoana doar a determinat sinuciderea; 2) persoana doar a înlesnit sinuciderea; 3) persoana a determinat și a înlesnit sinuciderea.

Nici infrațiunea prevăzută la art. 150 CP RM, nici alte infrațiuni cu

²Modalitățile normative ale unei fapte prejudiciabile trebuie deosebite de modalitățile faptice ale acesteia. Astfel, modalitățile normative sunt specificate de către legiuitor în dispoziția de incriminare. În opoziție, modalitățile faptice ale unei infrațiuni nu sunt specificate de către legiuitor în dispoziția de incriminare, iar prezența acestora este dedusă pe calea interpretării doctrinare.

Spre exemplu, în cazul infrațiunilor prevăzute la art. 237 CP RM, modalitățile normative ale faptei prejudiciabile sunt: 1) fabricarea; 2) punerea în circulație. La rândul său, modalitatea normativă de fabricare se prezintă sub două modalități faptice: a) contrafacere; b) alterare. Modalitatea normativă de punere în circulație presupune, de asemenea, două modalități faptice: a) înstrăinare/desfacere; b) folosire.

Modalități faptice pot fi atestate nu doar în ipoteza infrațiunilor cu modalități normative alternative ale faptei prejudiciabile. De exemplu, în cazul infrațiunilor prevăzute la alin. (1) și (2) art. 252 CP RM, deducem prezența a două modalități faptice ale faptei prejudiciabile: 1) crearea insolvabilității; 2) agravarea insolvabilității.

modalități normative alternative ale faptei prejudiciabile nu sunt infrațiuni complexe. Într-o infrațiune complexă, una dintre componente (și anume – acțiunea sau inacțiunea adiacentă) se află în dependență față de cealaltă componentă (și anume – față de acțiunea sau inacțiunea principală). În contrast, în cazul infrațiunilor cu modalități normative alternative ale faptei prejudiciabile, fiecare dintre modalitățile normative este de nivel egal cu celelalte modalități normative. Nu se poate susține că, de exemplu în ipoteza infrațiunii prevăzute la art. 150 CP RM, determinarea sinuciderii reprezintă componenta principală, iar înlesnirea sinuciderii constituie componenta secundară.

Totodată, nu este exclus ca unele infrațiuni să îmbine trăsăturile infrațiunii complexe și cele ale infrațiunii cu modalități normative alternative ale faptei prejudiciabile. De exemplu, în cazul infrațiunilor prevăzute la art. 165 CP RM, fapta prejudiciabilă este alcătuită din: 1) acțiunea principală, care presupune câteva modalități normative alternative, și 2) acțiunea sau inacțiunea adiacentă care, la rândul său, presupune mai multe modalități normative alternative.

Infrațiunile cu modalități normative alternative ale faptei prejudiciabile trebuie deosebite, de asemenea, de infrațiunile în care acțiunile (inacțiunile) componente ale faptei prejudiciabile sunt săvârșite în paralel. Putem, desigur, presupune că, de exemplu, în cazul infrațiunilor prevăzute la art. 165 CP RM, aplicarea violenței nepericuloase pentru viața sau sănătatea persoanei este săvârșită în paralel cu ținerea în servitute. Totuși, un asemenea paralelism nu are un caracter obligatoriu, spre deosebire de cel atestat, de exemplu, în cazul infrațiunii prevăzute la art. 241¹ CP RM. În acest ultim caz, acțiunea de practicare a activității financiare trebuie să fie însoțită necesarmente de inacțiunea de omisiune a înregistrării și/sau obținerii autorizării (licenței) în modul prevăzut de legislație. Altminteri, art. 241¹ CP RM nu va putea fi aplicat.

Infrațiunile cu modalități normative alternative ale faptei prejudiciabile trebuie deosebite, de asemenea, de infrațiunile în care acțiunile (inacțiunile) componente ale faptei prejudiciabile sunt săvârșite în mod succesiv. De exemplu, în cazul infrațiunilor prevăzute la art. 238 CP RM, acțiunea de prezentare a unor informații false este urmată de acțiunea fie de obținere a unui credit, a unui împrumut sau a unei despăgubiri/indemnizații de asigurare, fie de majorare a sumei acestora, fie de obținere a unui credit sau împrumut în condiții avantajoase. În ipoteza infrațiunilor cu modalități normative

alternative ale faptei prejudiciabile, nu este obligatoriu ca fapta săvârșită să presupună succesiunea modalităților normative alternative. Așa cum am afirmat *supra*, prezența oricăreia dintre aceste modalități este suficientă pentru ca infrațiunea să se consume. În contrast, în ipoteza infrațiunilor în care acțiunile (inațiunile) componente ale faptei prejudiciabile sunt săvârșite în mod succesiv, dacă lipsește una dintre aceste componente, vom vorbi fie despre tentativa de infrațiune, fie despre lipsa în genere a infrațiunii.

Unii doctrinari încearcă să găsească tangențe între infrațiunea cu modalități normative alternative ale faptei prejudiciabile și infrațiunea prelungită (continuată). De exemplu, M. Pocora susține: „În cazul infrațiunii continuate, fiecare act ce formează elementul material poate atrage răspunderea penală a subiectului activ”. [10] De asemenea, poate genera interpretări contradictorii următoarea afirmație a lui C. Bulai și B.N. Bulai cu privire la infrațiunea continuată: „Infrațiunea, în forma ei tipică, se consumă în momentul consumării primei acțiuni sau inacțiuni, iar săvârșirea celorlalte reprezintă o amplificare atât a activității infracționale, cât și a rezultatului infracțional”. [11, p. 440-441] În același context, poate fi menționată afirmația lui M. Basarab: „În ce privește momentul consumării infrațiunii continuate, doctrina majoritară este în sensul că infrațiunea se consumă de la prima acțiune care întrunește trăsăturile unei inacțiuni, însă, prin repetarea faptei, momentul consumării se prelungește în timp până la momentul epuizării”. [12, p. 580]

Totuși, alin. (2) art. 30 CP RM prevede: „Infrațiunea prelungită se consumă din momentul săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni infracționale”. O abordare similară decurge din alin. (2) art. 154 al Codului penal al României, potrivit căruia „termenele prevăzute în prezentul articol (se au în vedere termenele de prescripție a răspunderii penale – *n.a.*) încep să curgă de la data săvârșirii infrațiunii. În cazul infrațiunilor [...] continuate [termenul curge] de la data săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni [...]”.³

Infrațiunea prelungită (continuată) nu poate fi considerată consumată din momentul săvârșirii primului act infracțional care alcătuiește fapta

³În literatura de specialitate, s-a menționat cu drept cuvânt că, pentru a distinge infrațiunea unică în formă continuată de pluralitatea de infrațiuni în formă de concurs, este necesar să se facă distincția între act ca parte componentă a acțiunii (inațiunii), pe de o parte, și acțiune (inațiune) ca element al infrațiunii, pe de altă parte.* Nici în alin. (2) art. 30 CP RM, nici în alin. (2) art. 154 al Codului penal al României, această axiomă nu este respectată.

* A se vedea în acest sens, de exemplu: Bulai C. Unitatea simplă ca formă a unității naturale de infrațiune. În: Studii și Cercetări Juridice, 1985, nr. 1, p. 65-70.

prejudiciabilă. A afirma contrariul înseamnă a confunda (sub aspectul momentului de consumare) infrațiunea prelungită (continuată) cu infrațiunea cu modalități normative alternative ale faptei prejudiciabile.

În cazul infrațiunii prelungite (continuate), actele alcătuitoare au nu un caracter alternativ, ci cumulativ. Pentru ca infrațiunea prelungită să se consume, este necesar ca toate aceste acte să fie săvârșite. Doar în acest mod poate fi realizată integral intenția infracțională. Doar astfel poate fi respectată prevederea de la alin. (1) art. 25 CP RM: „Infrațiunea se consideră consumată dacă fapta săvârșită întrunește toate semnele constitutive ale componenței de infrațiune”.

Cât privește infrațiunea cu modalități normative alternative ale faptei prejudiciabile, tocmai datorită caracterului alternativ al acestor modalități, infrațiunea se consideră consumată în prezența oricăreia dintre aceste modalități. De exemplu, dacă este săvârșită fabricarea și punerea în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false (art. 236 CP RM), infrațiunea se consumă din momentul săvârșirii faptei în prima dintre modalitățile normative – fabricarea, nu din momentul săvârșirii faptei în a doua dintre modalitățile normative – punerea în circulație.

Nu putem fi de acord cu I.A. Zincenko care este de părerea că, atunci când infrațiunea cu modalități normative alternative ale faptei prejudiciabile presupune realizarea câtorva dintre aceste modalități, vom fi în prezența unei infrațiuni prelungite (continuate). [13, p. 307] A face o astfel de afirmație înseamnă a confunda momentul de consumare a infrațiuni cu modalități normative alternative ale faptei prejudiciabile cu momentul de epuizare a acesteia. T.M. Daniliuk afirmă: „Moment de consumare juridică a infrațiuni cu modalități normative alternative ale faptei prejudiciabile trebuie considerat momentul realizării primei dintre aceste modalități. Moment de consumare faptică a unei astfel de infrațiuni îl constituie momentul realizării ultimei dintre aceste modalități”. [14, p. 14] Ideea, exprimată de către T.M. Daniliuk, este, fără doar și poate, corectă. Or, consumarea faptică a unei infrațiuni nu poate avea relevanță în planul calificării acesteia. Chiar și așa, nu este necesar să folosim sintagme ca „momentul de consumare juridică a infrațiuni” și „momentul de consumare faptică a infrațiuni” în locul sintagmelor deja consacrate în terminologia dreptului penal – „momentul de consumare a infrațiuni” și „momentul de epuizare a infrațiuni”.

După E.-G. Simionescu, „momentul epuizării este important, întrucât în raport cu acesta sunt incidente unele instituții de drept penal cum ar fi:

aplicarea legii penale în timp, incidența actelor de clemență, calcularea termenelor de prescripție”. [15] O asemenea interpretare este în disonanță cu alin. (1) art. 25 CP RM, dar și cu concluzia formulată în Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție a României nr. 16 din 08.06.2016 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile referitoare la cuprinsul acțiunilor enumerate în art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002. În această decizie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală face următoarea observație cu privire la infrațiunea cu modalități normative alternative ale faptei prejudiciabile: „Realizarea oricărei modalități a elementului material va conduce la consumarea infrațiunii. Odată consumată infrațiunea, realizarea altei modalități a elementului material în baza aceleiași rezoluții infracționale va fi lipsită de consecințe juridice”. [3] Așadar, nu momentul de epuizare a infrațiunii, ci momentul de consumare a infrațiunii este relevant sub aspectul aplicării legii penale în timp, al incidenței actelor de clemență și al calculării termenelor de prescripție.

În cazul infrațiunii cu modalități normative alternative ale faptei prejudiciabile, epuizarea este posibilă datorită amplificării activității infracționale, adică a realizării celei de-a doua, a treia, a patra etc. modalități normative.

Însă, în acest context, trebuie să facem o precizare. Astfel, în primul rând, vorbim despre epuizarea infrațiunii atunci când aceeași persoană realizează cel puțin două modalități normative ale faptei prejudiciabile. În acest caz, momentul consumării nu poate coincide cu momentul epuizării.

În al doilea rând, epuizarea infrațiunii cu modalități normative alternative ale faptei prejudiciabile este posibilă în ipoteza coautoratului.⁴ În acest caz, este posibil ca fiecare coautor să realizeze o singură modalitate normativă a faptei prejudiciabile. În ipoteza coautorului care realizează ultima modalitate normativă a faptei prejudiciabile, momentul consumării va coincide cu momentul epuizării.

Apare întrebarea: care este momentul de consumare în cazul în care infrațiunea cu modalități normative alternative ale faptei prejudiciabile presupune prezența câtorva asemenea modalități, fiecare dintre acestea fiind realizate de către persoane diferite? A. Tănase răspunde la această întrebare, prezentând ca exemplu infrațiunile prevăzute la art. 165 CP RM: „Este posibil

⁴Precizăm cu această ocazie că persoanele, care realizează cea de-a doua, a treia, a patra etc. modalitate normativă, nu pot fi considerate complici ai celui care realizează prima dintre modalitățile normative. Asemenea persoane sunt considerate coautori, ca și persoana care realizează prima dintre modalitățile normative.

ca la fiecare etapă a traficului de ființe umane să intervină un alt făptuitor. Atunci, momentul de consumare a infracțiunii trebuie stabilit pentru fiecare din acești făptuitori: 1) pentru recruta: din momentul recrutării victimei, dacă este prezentă una din modalitățile acțiunii adiacente; 2) pentru transportator: din momentul transportării victimei, dacă este prezentă una din modalitățile acțiunii adiacente; 3) pentru cel care realizează transferul: din momentul transferării victimei, dacă este prezentă una din modalitățile acțiunii adiacente; 4) pentru cel care realizează adăpostirea: din momentul adăpostirii victimei, dacă este prezentă una din modalitățile acțiunii adiacente; 5) pentru cel care realizează primirea: din momentul primirii victimei, dacă este prezentă una din modalitățile acțiunii adiacente. [...] În cazul în care realizarea fiecărei modalități a acțiunii principale este marcată de intervenția unui nou făptuitor, momentul de consumare a infracțiunii trebuie stabilit individualizat pentru cele săvârșite de fiecare din acești făptuitori, așa cum am punctat mai sus”. [16]

Sprijinim acest punct de vedere. Orice altă abordare ar presupune un nonsens, și anume că intervenția unui nou coautor are loc după consumarea infracțiunii. Din interpretarea sistemică a alin. (1) art. 25, art. 41, 51 și 52 CP RM, rezultă că participația este posibilă la orice etapă de săvârșire a infracțiunii, însă până la consumarea acesteia. Important este ca intenția de intervenție a unui nou coautor, care urmează să realizeze o altă modalitate normativă a faptei prejudiciabile, să se formeze fie până la realizarea de către un alt coautor a modalității normative anterioare a faptei prejudiciabile, fie în procesul realizării de către un alt coautor a modalității normative anterioare a faptei prejudiciabile. Însă, nicidecum după aceasta. Altfel, intenția infracțională își pierde caracterul unitar, iar fiecare dintre făptuitori va trebui să răspundă nu pentru infracțiunea comună, ci pentru o infracțiune distinctă.

Supra am afirmat că momentul de consumare a infracțiunii este relevant sub aspectul aplicării legii penale în timp. Astfel, având în vedere prevederile art. 9 CP RM, deducem că – în ipoteza în care infracțiunea cu modalități normative alternative ale faptei prejudiciabile presupune prezența câtorva asemenea modalități, fiecare dintre acestea fiind realizate de către persoane diferite – timpul săvârșirii faptei se consideră timpul realizării de către fiecare coautor a respectivei modalități. Dezvoltând ideea și luând în considerare prevederile alin. (1) art. 12 CP RM, deducem că, în aceeași ipoteză, locul săvârșirii faptei se consideră locul realizării de către fiecare coautor a modalității normative corespunzătoare.

Infrațiunea cu modalități normative alternative ale faptei prejudiciabile poate avea un caracter transnațional (de exemplu, recrutarea victimei traficului de ființe umane este săvârșită în Republica Moldova, iar adăpostirea sau primirea acesteia este săvârșită în Republica Turcia). În conformitate cu alin. (2) art. 12 CP RM, „locul săvârșirii infrațiunii transnaționale se consideră atare dacă: a) infrațiunea a fost săvârșită pe teritoriul Republicii Moldova și pe teritoriul a încă, cel puțin, unui alt stat; b) infrațiunea a fost săvârșită pe teritoriul Republicii Moldova, dar o parte substanțială a organizării și controlului acesteia a avut loc într-un alt stat, și invers; c) infrațiunea a fost săvârșită pe teritoriul Republicii Moldova, cu implicarea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale care desfășoară activitate infracțională în mai mult de un stat, și invers; d) infrațiunea a fost săvârșită pe teritoriul Republicii Moldova, dar are consecințe grave într-un alt stat, și invers”.

Interpretând alin. (2) art. 12 CP RM, Gh. Ulianoschi și I. Ulianoschi susțin: „Regulile menționate dau temei de a concluziona că în cazul infrațiunii transnaționale toate activitățile infracționale săvârșite în Republica Moldova și în alte state în ansamblul lor constituie o singură infrațiune unică conform legii penale atât a Republicii Moldova, cât și a fiecărui stat unde ea s-a manifestat spațial. De aceea, considerăm că, în cazul infrațiunii transnaționale, pentru a respecta principiul *non bis in idem*, garantat de art. 7 C.pen. și de art. 22 C.proc.pen., Republica Moldova poate aplica legea sa penală numai cu condiția că persoanele participante la ea, în momentul descoperirii ei nu au fost trase la răspundere penală în alt stat pentru activitățile săvârșite în vederea realizării infrațiunii”. [17]

În ipoteza în care infrațiunea transnațională cu modalități normative alternative ale faptei prejudiciabile implică prezența câtorva asemenea modalități, fiecare dintre acestea fiind realizate de către persoane diferite în state diferite, locul săvârșirii faptei ar trebui identificat în mod individualizat. Deci, locul în cauză ar trebui considerat acel stat în care fiecare coautor a realizat modalitatea normativă corespunzătoare. Totodată, aderând la opinia exprimată de Gh. Ulianoschi și I. Ulianoschi, menționăm că nu este admisibil ca, în ipoteza analizată, coautorul să fie tras la răspundere pentru aceeași faptă în conformitate cu legislația penală a două sau a mai multor state.

Referințe:

1. HOTCA, M.A. Codul penal. Comentarii și explicații. București: C.H. Beck, 2007. 1593 p.
2. STRETEANU, F., NIȚU, D. Drept penal. Partea generală, Vol. 1. București: Universul Juridic, 2014. 520 p.
3. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție din România nr. 16 din 08.06.2016 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile referitoare la cuprinsul acțiunilor enumerate în art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002. În: Monitorul Oficial al României, 2016, nr. 654.
4. COPEȚCHI, S., HADÎRCĂ, I. Calificarea infracțiunilor. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 352 p.
5. BARBĂNEAGRĂ, A., ALECU, GH., BERLIBA, V. et al. Codul penal al Republicii Moldova: Comentariu (Legea nr. 985-XV din 18 aprilie 2002. Cu toate modificările operate până la republicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 72-74/195 din 14.04.2009. Annotat cu jurisprudența CEDO și a instanțelor naționale.). Chișinău: Sarmis, 2009. 860 p.
6. GRAMA, M., BOTNARU, S., ȘAVGA, A. et al. Drept penal. Partea generală. Chișinău: Cartier, 2005. 624 p.
7. GRAMA, M., BOTNARU, S., ȘAVGA, A., GROSU, V. Drept penal. Partea generală. Vol. 1. Chișinău: Tipografia Centrală, 2012. 328 p.
8. ЩЕПЕЛЬКОВ, В. Квалификация преступлений с альтернативными составами. În: Российская юстиция, 2001, № 10, p. 32-34.
9. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție din România nr. 25 din 03.10.2017 referitoare la pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept „dacă acțiunile enumerate în art. 9 lit. b și c din Legea nr. 241/2005 reprezintă modalități normative distincte de săvârșire a infracțiunii de evaziune fiscală sau variante alternative ale elementului material al infracțiunii unice de evaziune fiscală”. În: Monitorul Oficial al României, 2017, nr. 936.
10. POCORA, M. Aspecte comparative privind infrațiunea continuată, infrațiunea de obicei și concursul real omogen. În: Conferința internațională „Integrarea europeană, realități și perspective” (Galați, 16-17 mai 2008). București: Editura Didactică și Pedagogică, 2008, p. 190-194.
11. BULAI, C., BULAI, B.N. Manual de drept penal. Partea generală. București: Universul Juridic, 2007. 678 p.
12. MITRACHE, C., STĂNOIU, R.M., MOLNAR, I. et al. Noul Cod penal comentat.

- Vol. I (art. 1-56). București: C.H. Beck, 2006. 600 p.
13. Энциклопедия уголовного права. Т. 3. Понятие преступления. Санкт-Петербург: Издание профессора Малинина, 2005. 514 p.
 14. ДАНИЛЮК, Т.М. Теоретико-прикладні проблеми встановлення моменту закінчення злочину / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів 2009. 24 p.
 15. SIMIONESCU, E.-G. Infrațiunea consumată – formă a infrațiunii intenționate. În: Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice, 2013, nr. 4, p. 25-32.
 16. TĂNASE, A. Latura obiectivă a infrațiunii de trafic de ființe umane (art. 165 C.Pen. RM). În: Revista Națională de Drept, 2010, nr. 11, p. 18-33.
 17. ULIANOVSKI, Gh., ULIANOVSKI, I. Locul săvârșirii infrațiunii. Importanța și criteriile de stabilire a lui. În: Revista Națională de Drept, 2009, nr. 7, p. 16-19.

